

Impact Factor: 4.972

ISSN: 2181-0788

DOI: 10.26739/2181-0788

www.tadqiqot.uz

IJC

INTERNATIONAL JOURNAL OF CONSENSUS

KONSENSUS XALQARO JURNALI

VOLUME 4, ISSUE 2

2023

ISSN 2181-0796

Doi Journal 10.26739/2181-0796

KONSENSUS XALQARO JURNALI

4 JILD, 2 SON

INTERNATIONAL JOURNAL OF CONSENSUS
VOLUME 4, ISSUE 2

TOШКЕНТ - 2023

Bosh muharrir | Chief Editor:

JO'RAYEV NARZULLA QOSIMOVICH

siyosiy fanlar doktori, professor, O'zbekiston Respublikasi

Bosh muharrir o'rinbosari: Deputy Chief Editor:

SAIDOV SANJAR SHAVKATOVICH

siyosiy fanlar doktori (DSc),
O'zbekiston Respublikasi

Bosh muharrir o'rinbosari: Deputy Chief Editor:

ZAMONOV ZOKIR TURG'UNOVICH

siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD),
O'zbekiston Respublikasi

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD

ALIMARDONOV TO'LQIN
siyosiy fanlar doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

ANITA SENGUPTA
siyosiy fanlar doktori, professor
Hindiston Respublikasi

BAYDAROV ERKIN
falsafa fanlari nomzodi, professor,
Qozog'iston Respublikasi

GREGORY GLEASON
siyosiy fanlar doktori, professor
Amerika Qo'shma Shtatlari

FARMONOV RAHMON
tarix fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

JO'RAYEV SAYFIDDIN
siyosiy fanlar doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

JENNIFER MURTAZASHVILI
siyosiy fanlar doktori, professor
Amerika Qo'shma Shtatlari

MAMADAZIMOV ABDUGANI
siyosiy fanlar nomzodi, dotsent,
Tojikiston Respublikasi

MADAYEVA SHAXNOZA
falsafa fanlar doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

KHOLMUMINOV JAFAR
falsafa fanlar doktori,

NURMATOVA GULSAYRA
siyosiy fanlar doktori, professor,
Qirg'iziston Respublikasi

QIRG'IZBOYEV MUQIMJON
siyosiy fanlar doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

QO'CHQOROV VAHOB
siyosiy fanlar doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

QODIROV ANVAR
falsafa fanlar doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

ONO MASAKI
falsafa doktori, professor
Yaponiya

TOLIPOV FARXOD
siyosiy fanlar nomzodi, dotsent
O'zbekiston Respublikasi

VASILIIY NIKULENKO
tarix fanlari nomzodi, dotsent,
Rossiya Federatsiyasi

CHANDER SHEKXAR
falsafa doktori, professor,
Hindiston Respublikasi

Mas'ul kotib | Responsible secretary:
TO'YCHIYEVA RA'NO
O'zbekiston Respublikasi

PageMaker | Sahifalovchi: Xurshid Mirzahmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Юсуф Исмаилов СИЁСИЙ ЖАРАЁНЛАР КОМПАРАТИВИСТИКАНИНГ ОБЪЕКТИ СИФАТИДА (Германия ва Ўзбекистон қиёсий мисолида).....	5
2. Санжар Саидов ГЛОБАЛ ИЖТИМОИЙ-СИЁСИЙ ЖАРАЁНЛАРДА ИНСОН ҲУҚУҚЛАРИ ҲОЯСИНИНГ УНИВЕРСАЛЛАШУВИ.....	11
3. Абдурашид Анваров СИЁСИЙ ОНГ ВА СИЁСИЙ МАДАНИЯТНИНГ НАМОЁН БЎЛИШ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	21
4. Maftuna Rajabova GLOBALLASHUV VA TOLERANTLIK: SIYOSIY DISKURS.....	26
5. Sirojiddin Azimov XALQARO MUNOSABATLAR TIZIMIDA DAVLAT IMIJINI SHAKLLANTIRISH MUAMMOLARI.....	35
6. Аббосхонова Нилуфархон Аббосхон қизи СИЁСАТШУНОСЛИКДАГИ ЯНГИ ФАН ЙЎНАЛИШИ – СИЁСИЙ МИГРАЦИОЛОГИЯНИНГ ДОЛЗАРБ АҲАМИЯТИ.....	40
7. Саидова Сайёра Алишер қизи ҒАРБ МАМЛАКАТЛАРИДА ДИН ОМИЛИНИНГ ИЖТИМОИЙ-СИЁСИЙ ҲАЁТГА ТАЪСИРИ.....	46

JOURNAL OF INTERNATIONAL CONSENSUS

Саидова Сайёра Алишер қизи,
Фалсафа доктори (PhD),

Республика ёш олимлар кенгаши ННТ директори

ҒАРБ МАМЛАКАТЛАРИДА ДИН ОМИЛИНИНГ ИЖТИМОЙ-СИЁСИЙ ҲАЁТГА ТАЪСИРИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8373167>

АННОТАЦИЯ

Цивилизациявий ёндашувда диннинг сиёсий аҳамиятининг ўзига хослиги замонавий ижтимоий-сиёсий воқеликда цивилизация назариясининг долзарблашуви сабабларини таҳлил қилганда янада яққолроқ намоён бўлади. Диннинг социомаданий аҳамиятига эътиборнинг кучайиши, кун тартибига цивилизациявий ёндашувни илгари суриш бир қанча омиллар билан боғлиқ. Бу ривожланган мамлакатлардаги жадал миграция жараёнлари ва натижада давлатлар ичида янги этно-конфессионал жамоаларнинг шаклланишида намоён бўлади. Бундай ҳодиса, хусусан, замонавий Ғарбий Европа учун жуда характерлидир.

Калит сўзлар: сиёсий омиллар, ижтимоий-сиёсий, феномен, миллат, можоролар, асрлар давомида, дин, муаммолар, тарихий тажриба.

Saidova Sayyora Alisher kizi,
Doctor of Philosophy (PhD),

Director of the NGO Republican Council of Young Scientists

THE INFLUENCE OF RELIGION ON SOCIAL AND POLITICAL LIFE IN WESTERN COUNTRIES

ABSTRACT

The uniqueness of the political importance of religion in the civilizational approach is more evident when analyzing the reasons for the actualization of the theory of civilization in the modern socio-political reality. Increasing attention to the socio-cultural importance of religion, promoting a civilizational approach to the agenda is due to several factors. This is reflected in the rapid migration processes in developed countries and, as a result, the formation of new ethno-confessional communities within the states. Such a phenomenon is very characteristic, in particular, for modern Europe.

Key words: political factors, socio-political, phenomenon, nation, conflict, for centuries, religion, problems, historical experience.

Саидова Сайёра Алишер қизи,
Доктор философии (PhD),

Директор ННО Республиканского совета молодых ученых

ВЛИЯНИЕ РЕЛИГИИ НА ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ В СТРАНАХ ЗАПАДА

АННОТАЦИЯ

Уникальность политического значения религии в цивилизационном подходе становится более очевидной при анализе причин актуализации теории цивилизации в современной общественно-политической реальности. Повышение внимания к социокультурной значимости религии, продвижение цивилизационного подхода к повестке дня обусловлено несколькими факторами. Это отражается в стремительных миграционных процессах в развитых странах и, как следствие, формировании новых этноконфессиональных общностей внутри государств. Такое явление очень характерно, в частности, для современной Европы.

Ключевые слова: политические факторы, социально-политические, феномен, нация, конфликт, веками, религия, проблемы, исторический опыт.

КИРИШ ВА ДОЛЗАРБЛИГИ.

Диннинг ижтимоий-сиёсий аҳамиятининг долзарблашуви унинг умумий референт контекстидаги ўрни ва ролини тушуниш заруриятига олиб келади, бу тадқиқотда сиёсий ва диний ижтимоий муносабатларнинг ўзаро таъсири бўлган ижтимоий тизимлар ҳамда ходисалар мажмуаси сифатида талкин этишга ҳаракат қиламиз.

Питер Бергер ўзининг олдинги қарашларини [1] қайта кўриб чиқиб, "десекуляризация"[2] даврининг келиши ҳақидаги тезисни батафсил асослаб берган пайтдан бошлаб диний уйғониш ҳақиқати сиёсатшунослик ва социологик тадқиқотларнинг муҳим элементига айланди. Дунёнинг десекуляризацияси намоён бўлишининг [3, С-106] баъзан ноаниқ табиатига ва ижтимоий модернизация шароитида турли хил натижаларга қарамай, айнан сиёсий соҳада диний уйғониш ҳозирги кун тартибидаги энг аниқ ва долзарб тенденция сифатида намоён бўлади. Х.Казанова таъкидлаганидек, "замонавий дунёда динни "хусусийлаштириш" ҳақидаги тезис энди на норматив, на эмпирик далиллар билан ҳимояланмайди" [4, Р-102]. Ж.Корманинг сўзларига кўра, "сўнгги бир неча ўн йилликлар ичида дин аста-секин бутун муҳитимизга кириб борди ва, эҳтимол, бизнинг энг муҳим фаолиятимизнинг бирига айланди" [5, С-5].

Замонавий илмий лексиконга фаол киритилган таърифлар: "десекуляризация", "диннинг қайтиши", "динни деприватизацияси", "диний ренессанс" замонавий тадқиқотчилар ишланмаларида алоҳида эътиборни талаб қиладиган ҳозирги ижтимоий воқеликнинг белгисига айланган. Уларнинг аҳамияти диннинг ҳозирги жонланишининг сабаблари ва ўзига хос хусусиятларини таҳлил қилиш билан изоҳлашимиз мумкин.

"Диний ренессанс ходисаси маънавий тикланиш ходисаси билан тўғридан-тўғри боғлиқ эмас, гарчи у билан кенг микёсда кесишув линияларига эга бўлсада" [6, С-34]. "Диннинг давлат сиёсатида қайтиши" [7, С-30], биринчи навбатда, унинг (диннинг) чуқур ижтимоий-маданий хусусиятлари билан боғлиқ бўлиб, идентификациянинг этник омили билан ҳам ўзаро алоқадорликда кечади. Диннинг ўзига хослиқнинг (идентичность) маданий ва миллий мезони хусусиятларига эга эканлиги азалдан маълум. Бирок, сиёсий дунёда замонавий геосиёсий ўзгаришлар ва тенденциялар динга унинг цивилизациявий аҳамияти нуқтаи назаридан теологик қизиқишни қайта тиклади.

МЕТОДЛАР ВА ЎРГАНИЛИШ ДАРАЖАСИ.

Борлиқни бирлаштирадиган ва стандартлаштирадиган глобаллашаётган дунёнинг муаммоларидан бири бу миллий (этник) жамоаларнинг ўзига хослигини сақлаб қолишни хавф остида қолдиради. Миллий чегараларнинг нафақат ҳудудий, балки, социомаданий жиҳатдаги хиралашуви "ўзликни англаш тўғрисидаги ташвиш генезисини" рағбатлантириб, социумни бирлаштирувчи этник тамойилни излашни кучайтирди [8, С-29]. Шу нуқтаи назардан, динга бўлган қизиқиш унинг миллий ва цивилизациявий алоқаларнинг ички имкониятларидан келиб чиқади. Дин тарихий инерцияга эга. Бошқа ижтимоий ходисаларга қараганда, модернизация унга камроқ таъсир қилади. Ёки, М.П.Мчедловнинг фикри билан изоҳлаганда: "узок тарихий

вақт давомида ўзгармаган таянч кадриятлар, узоқ муддатли омиллар мавжуд, улар маълум бир жамиятнинг кўплаб авлодларига хос бўлиб, нафақат энг муҳим, балки уларни аниқлашнинг барқарор кўрсаткичлари сифатида ҳам ҳаракат қилади” [9, С-16].

Замонавий цивилизациялар назариясида дин омили айнан шу ролда кўриб чиқилади. Цивилиография назариётчилари жамиятнинг ибтидоийликдан замонавийликгача бўлган ривожланишини ифодалагани ҳолда, айнан цивилизация ривожланишнинг энг юқори босқичи эканлигини эътироф қилишади. Шу билан бирга, жаҳон социуми бир қатор характерли мезонлар билан ажралиб турадиган маҳаллий цивилизациялар мажмуидир. Дин, шу билан бирга, маълум бир цивилизация ҳамжамятига аралашининг жуда муҳим элементи сифатида ишлайди. "Цивилизацияни белгиловчи барча объектив элементлардан энг муҳими, аммо диндир" [10, С-48], дея таъкидлайди С.Хантингтон.

Постиндустриал жамият, шу жумладан сиёсий жамият цивилизация назарияси ёрдамида динга эътиқод манбаи ёки борлиқ маъноси сифатида эмас, балки глобализация ва модернизациянинг айрим бузгунчи таҳдидларига қарши ўзига хос “даво” бўлишга мўлжалланган ижтимоий-сиёсий восита сифатида мурожаат қилинади. Сиёсат ва дин ўртасидаги ҳамкорликнинг сўнгги пайтларда мустаҳкамланиб бораётгани изоҳини ўз-ўзидан дин муаммолари ёки ютуқларидан эмас, балки юзага келаётган сиёсий муаммолардан излаш керак. Бу вазиятда динга дин эмас, сиёсатга дин керак бўлади.

Европа ҳаётининг иқтисодий ва ижтимоий жозибадорлиги Европага кирмаган давлатлар вакиллари учун миграция мотиви бўлиб хизмат қилмоқда. Натижада, кўплаб Европа давлатларида ислом динига эътиқод қилувчи муҳожирларнинг йирик гуруҳлари шаклланди, улар бошқа конфессионал жамоаларга қараганда анча тез ўсиб бормоқда [11]. Европа жамиятининг исломлашуви маданий ва цивилизациявий гибридлашув хавфини туғдирмоқда. Евро-Ислом феномени Европа учун кескин масала бўлиб, ҳукуматлардан миллий ва маданий яхлитликни ҳимоя қилиш ва сақлаш бўйича фундаментал қарорлар қабул қилишни талаб қилмоқда. Шу муносабат билан, Европанинг ўзига хослиги (идентичность)ни излаш алоҳида долзарблик касб этмоқда.

АҚШ президентларининг собиқ бош маслаҳатчиси Патрик Бьюкенен замонавий цивилизация тақдири ҳақида фикр юритар экан: “Ҳозир тарих ғилдираги тескари йўналишда айланмоқда. Иккинчи жаҳон урушидан кейин Европа империяларининг нобуд бўлиши билан бошланган Ғарбнинг буюк чекиниши бу асрда Эски дунёни қамраб олган иккинчи ислом тўлқини фонида ва Марказий Осиё ва Хитойнинг минтақа халқларининг бир вақтлар йўқотилган ерларни қайтариб олиш хоҳиш-истаклари остида ўзининг энг юқори чўққисига чиқди” [12, С-57], дея таъкидлайди. Муаллиф демографик таҳдидлар олдида 2050 йилгача дунёнинг этник харитасини тубдан қайта чизишни башорат қилган. Глобал ўзгаришлар Европа ва Россияга таъсир қилади. “Москванинг Осиёни тарк этиши бир вақтлар рус подшоҳлари ва комиссарлари томонидан босиб олинган ҳудудларга хитой ва ислом халқларининг кириб келиши каби муқаррардек туюлади”, деб ёзади Бьюкенен.

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ.

Европанинг ўз сиёсий ҳамжамятини христиан кадриятлари нуқтаи назаридан шакллантиришга уриниши Евроконституция лойиҳасини муҳокама қилишда муваффақиятсизликка учради. Бироқ, муқим миграция муаммолари олдида Европа давлатлари ўзларининг мультикультураллик стандартларини христиан анъаналари билан боғлагани ҳолда миллий ўзига хосликни сақлаб қолиш йўналишида қайта кўриб чиқишга ҳаракат қилмоқдалар. Яқинда Францияда бўлиб ўтган “дунёвийлик бўйича мунозара”, бир қанча давлатлар раҳбарларининг мультикультурализм сиёсатини қайта кўриб чиқиш ҳақидаги баёнотлари, Германияда бўлиб ўтган Туркиянинг Европа Иттифоқига киришига қарши норозиликлари бунга ёрқин мисол бўлди. Европанинг "чалкашликлари ва отишлари", - деб ҳисоблайди Дин ва сиёсат институти президенти А.А.Игнатенко уни "ҳар қандай "ҳаракат" самарасиз, йўқотадиган ва исталмаган бўлиб чиқадиган цугцванг бағрикенглик ҳолатига олиб келди" [13]. Европа аҳолисининг этник таркиби тез ўзгаришидан жиддий хавотирда. Шу муносабат билан,

дин масаласи ўзини насроний Европа сифатида қабул қилишнинг янги нуқтаи назарида долзарблигини яна бир бор кўрсатмоқда.

Иккинчидан, сиёсий можароларда диний омилдан “фойдаланиш” замонавий халқаро ва ички муносабатларнинг ўзига хос хусусиятига айланди. С.Хантингтоннинг динлараро ва миллатлараро тўқнашувлар даври келиши ҳақидаги башоратлари ўз тасдиғини топганидан бери, ислом радикал экстремизми таҳдиди масаласи кўпчилик сиёсий форумлар кун тартибидан тушмаяпти. Масалан, кўплаб сиёсатчилар Францияда 2005 йил кузида содир бўлган воқеаларнинг сабаблари орасида айнан исломий контекстига эга диний элементни кўришган. Исломий радикализмнинг худди шундай "изи" 2005 йилда Буюк Британиядаги терактларда ҳам изланган эди. Масалан, Россиядаги ҳар бир террор ёки зўравонлик ҳаракати ҳар доим "кавказ миллатига мансуб шахс"ни аниқлаш учун ҳаракат қилинади [14].

Замонавий сиёсатшунослик фанлари динни “узоқ ва ҳал қилиб бўлмайдиган ижтимоий-сиёсий тўқнашувларни қўзғатувчи омил, шунчаки рамз эмас, балки шахснинг ҳам, миллат ёки элатнинг ҳам бегона маданият таъсирига қарши турадиган “ўзаги” сифатида жуда жиддий қабул қилади” [15]. Сиёсат ва дин ўртасидаги муносабатларнинг ўзига хос шакли сифатида этно-конфессионал тўқнашувлар ҳозирги даврнинг ёрқин белгисига айланди. Бу ҳодисанинг ёрқин мисоли Югославия бўлиб, у ҳарбий-сиёсий ҳаракатлар натижасида охир-оқибат конфессиявий йўналиш бўйича бўлинган. Православ серблар, католик - хорватлар ва мусулмон - боснияликлар - зиддиятли гуруҳларнинг этнодиний идентификацияси шундай кўринишга эга эди. З.Клименко таъкидлаганидек, “Югославияда ва умуман Болқонда бошқа ердагидан кўра кўпроқ даражада этник фактор ўзининг барча кўринишларида конфессиявий омил билан мураккаблашган, у билан тўлиқ имконсиз бўлиб қолган эди” [16].

Араб-Исроил қарама-қаршилиги, Эрон-Ироқ уруши, Ҳинд-Покистон можаролари, Шимолий Ирландияда узоқ вақтдан бери давом этаётган Олстер тугунлари ва бошқа кўплаб сиёсий можаролар билан боғлиқ диний таркибий қисмлар ҳақида ҳам гапиришимиз мумкин. Бундай вазиятларда диннинг ўзи можарога асос бўладими, у аллақачон бошланган можарода диндошларни бирлаштирувчи энг кучли тамойил бўлиб хизмат қиладими ёки бу сиёсий ташвиқот, урушнинг муқаддас маъносини бериб, можаронинг асл моҳияти ва сабабларини тушунтиришга уриниш фақат бир элементми, деган турли фикрлар мавжуд.

Назарий жиҳатдан, ҳар қандай вариант мумкин. “Диний эътиқод ва диний рамзлардан фойдаланган ҳолда, ҳар қандай сиёсий можарони муқаддас қилиш мумкин, бу эса ўз навбатида душманни муқаддаслаштиришга олиб келади ва уни умумбашарий ёвузлик тимсолига айлантиради” [17, С-320]. Бироқ, кўплаб этно-конфессионал низоларнинг ҳақиқий диний сабаблари ҳақида мутахассислар орасида жуда кўп шубҳа мавжуд. Кўпинча бундай сиёсий тўқнашувларда дин фақат зиддиятли вазиятларнинг моҳиятини тушунтириш ёки оқлаш учун ишлатилади. **М.Мчедлова** диний экстремизм бор кучи билан намоён бўладиган “соф шаклдаги” динлараро низолар жуда камдан-кам содир бўлишини жуда тўғри қайд этади. Кўпинча диний омил турли сиёсий субъектларнинг ўзига хос мақсадларида, ғоявий ва ташкилий таъминот сифатида ишлатилади” [18, С-386]. Кўпчилик тадқиқотчиларнинг фикрича, Ғарбий Европада мусулмонларнинг радикаллашуви ва “нео-вахҳобийлик” ҳодисасининг пайдо бўлишини мусулмон иммигрантларининг ўз маданиятининг ўзига хос хусусиятларидан келиб чиқиб, Европа жамиятига қўшила олмаслигининг табиий натижаси дея ҳисоблаш мумкин эмас. Бу жараёнларни маданиятнинг ўзини ифодаси эмас, балки диннинг “декультурацияси” натижаси сифатида кўриш мумкин. Бу “анъанавий ёки ғарб маданиятларидан ташқарида, маданиятнинг ҳақиқий тушунчасидан ташқарида “соф” дин яратиш истагидан бошқа нарса эмас [19, Р-6]. Шунинг учун дин кўпинча фақат ҳақиқатни тушунтириш воситаси сифатида ишлайди, низоларнинг ҳақиқий сабаблари эса бошқа соҳалардан излаш лозим.

Диннинг цивилизациявий хусусиятларига қизиқиш ортинининг яна бир сабабини глобал геосиёсий ҳамжамиятларнинг мафкуравий тафовутларини конфессионал урғулар текислигига ўтказиш тенденциясининг пайдо бўлиши билан боғлиқ ҳолда ҳам тушуниш мумкин. Агар ярим аср олдин иқтисодиёт ва инсон ҳуқуқларининг турли талқинлари туфайли

маълум субъектларнинг тегишлилигини аниқлашга имкон берадиган асосий сиёсий ихтилоф нуқталари социалистик – капиталистик терминологияда ифодаланган бўлса, ҳозирги дунёда бу жараён барҳам топган. Бу борада Д.Казаринова шундай таъкидлайди: "Биполяр тизимнинг емирилиши ва коммунистик ҳамда капиталистик мафкуралар дихотомиясининг глобал ҳукмронлиги билан геосиёсий қарама-қаршиликлар кўпинча динлар ва конфессиялар билан бирлаштирилган цивилизация нуқтаи назаридан тасвирланади" [20, С-488]. Дин, аниқроғи конфессионал йўналиш замонавий воқеликда "бизники" ва "ўзганики"ни аниқлашнинг асосий мезонларидан бирига айланади. Бундай расми, хусусан, постсовет мамлакатларида ҳам кузатишимиз мумкин. Бундан ташқари, либерализм ва социализмнинг мафкуравий антиномиясининг йўқ бўлиб кетиши "бусиз, либерализмни рад этувчи инсониятнинг муҳим қисми ердаги адолат тантанасига умидлар йўқолгандек вазиятга тушиб қолишига" олиб келди [21, С-159]. Дин айнан шу ижтимоий-мафкуравий бўшлиқни тўлдиришга йўналтирилади.

Дин сиёсати муносабатларини баҳолашда цивилизациявий ёндашув ҳеч қандай расмий-назарий эмас. Бундай таҳлилдан олинган хулосалар муҳим амалий хусусиятга эга бўлиб, диний сиёсатнинг модели ва ўзига хос хусусиятларини аниқлашга қодир. Диннинг цивилизация яратувчи функциясига урғу бериш давлат-конфессиявий муносабатларнинг ўзига хос сиёсий амалиётига қандай таъсир қилиши мумкинлигини батафсил кўриб чиқайлик.

Ана шундай амалий дастурлардан бири дин вакилларини айнан дин келтириб чиқарадиган таҳдидларга қарши курашга жалб этишдир. Масалан, "Диний терроризм: моҳияти, манбалари, кўринишлари" мақоласи муаллифлари диний терроризмга қарши курашда "маънавий усуллар"дан фойдаланишни таклиф қиладилар. Ушбу омил, уларнинг фикрича, террорчилик таҳдидларини фош қилиш ва олдини олишда энг самарали ҳисобланади. Аниқ таклифлар куйидагича кўринади: "Биз террорчиларни фош қилиш ва уларнинг ҳақиқий ислом аҳкомларидан фарқлаш учун етакчи диний уламолар ва дин вакилларини кенгроқ жалб қилишимиз керак. Бу эса исломни ҳокимиятга қарши курашда мафкуравий сафарбарлик воситасидан давлат иттифоқчисига айлантириш имконини беради" [22, С-86]. Кўриб турганимиздек, бу ерда гап дин вакилларнинг давлат ва жамият сиёсий барқарорлигини таъминлашда иштироки борасида кетмоқда. Бу эса ўз навбатида диний сиёсатнинг маълум бир моделининг муҳим элементидир.

Цивилизациявий ёндашувнинг яна бир муҳим амалий натижаси муҳим (цивилизация нуқтаи назаридан) алоҳида мақомга эга бўлган конфессияларни белгилаш ва уларнинг ҳуқуқий субъект сифатидаги чегараларини кенгайтириш билан боғлиқ. Сўнгги пайтларда маҳаллий илмий ва жамоат муҳокамаларида бу диннинг "анъанавий" омилини излаш билан боғлиқ. Машҳур россиялик сиёсатшунос А.В.Логинов ўзининг давлат-конфессиявий муносабатлар тарихи ва замонавийлигига бағишланган фундаментал асарида шундай ёзади: "Бизнинг фикримизча, анъанавийликнинг умуминсоний мезони диний ташкилотларнинг ҳуқуқий субъект сифатида кенгайтирилиши асоси сифатида... тарихий роли ва махсус маданий-тарихий ҳодиса сифатида турли цивилизациясининг шаклланишида иштирок этиш даражаси билан ўлчанади" [23, С-457]. Давлат-конфессиявий муносабатларни шакллантиришнинг асосий мезони сифатида цивилизациявий асослар таклиф этилади. Цивилизациявий ёндашувдан олинган хулосалар диний сиёсат форматига тубдан таъсир кўрсатиши ва унинг модели шакллари белгилаши мумкин бўлган кенг қамровли оқибатларга олиб келиши мумкин. Диний сиёсатнинг миллий моделларини шакллантиришга цивилизациявий ёндашув доимо маънавий ва ёки маданий анъаналар, диннинг тарихий роли, диний қадриятлар каби тушунчаларга мурожаат қилади. Фақат ёки ҳатто асосан цивилизациявий ёндашувга асосланган диний сиёсат модели давлат-конфессиявий муносабатларда табақалаштирилган ёндашувга ва натижада ҳокимият ҳамда диний ташкилотлар ўртасидаги танлаб ҳамкорликка мойил бўлади, деб тахмин қилиш қийин эмас. Маълум ҳолларда алоҳида дин анъанавийлик элементи сифатида эмас, балки динлараро мулоқот, бағрикенглик, конфессиялараро тотувлик каби кўп конфессиявий мувозанат омиллари сифатида ҳаракат қилганда бошқа имконият ҳам инкор этилмайди. Бироқ, охириги позиция, гарчи у энг илғор бўлиб кўринса ҳам, илмий ва оммабоп адабиётларда камроқ тарқалган.

ХУЛОСА.

Шундай қилиб, диннинг цивилизация билан боғлиқ детерминантлари нафақат сиёсатдаги диний профилнинг долзарблашувига олиб келди, балки референт ва мантикий ёндашувларни ҳам ўзгартирди. Дунёни десекуляризация қилишнинг ҳозирги жараёнлари ҳар доим ҳам жамиятларнинг диндорлик даражаси ўзгариши билан боғлиқ эмас.

Постмодерн даври динни янгича тушуниш билан ажралиб туради, у замонавийликнинг маданий дастурига киритиш орқали секуляризация жараёнларига қўшилишга интилади, лекин шахснинг ички маънавий ҳаётининг таркибий ядросига айланмайди - бу эса "диннинг қайтиши"нинг икки томонлама хусусиятини кўрсатади. "Дин оммавий равишда ифодаланган индивидуал ва жамоавий ўзига хосликларнинг ҳар хил турлари учун семиотик манбага айланди" [24, С-259]. Десекуляризация жараёнларининг цивилизациявий проекциясида динга бўлган талаб "дин" тушунчасининг семантик майдонининг ўзгариши билан боғлиқ ҳолда семантик юкломани ўзгартариш муаммосини кўрсатади. Ж.Корм тўғри таъкидлаганидек, "диндорликнинг қайтиши қандайдир табиий ҳодиса эмас, дунёвийлик бутун дунёни етаклаб келган ҳаддан ташқари ҳолатларга квазибиологик реакция эмас, балки фақат номи билан диний бўлган муҳим сиёсий ҳодисадир" [25, С-44].

Тарихий ретроспекцияда сиёсат ва дин ўртасидаги муносабатлардаги парадигма ўзгаришларини кўриб чиқишда ҳозирги замоннинг ўзига хослиги янада аниқроқ намоён бўлади. Профессор М.П.Мчедлов таъкидлаганидек, "сиёсат ва дин ўртасидаги муносабатлар ҳар бир тарихий даврда алоҳида эътиборни талаб қилади...", айниқса, бу таъсир баъзан нормал ва кўпинча ҳалокатли оқибатларга олиб келган. Сиёсат ва дин ўртасидаги муносабатлар асосан маълум бир даврдаги ижтимоий ва сиёсий ҳодисаларнинг умумий контексти билан белгиланади ва шартланади.

Иқтибослар/ References/Сноски

- [1] П.Бергер ўзининг олдинги тадқиқотларида секуляризация жараёнининг кучайиши асосида диннинг аҳамияти сусайиши ҳақида таъкидлаган (Peter L. Berger, *The Sacred Canopy* (New York: Doubleday, 1967)
- [2] *The desecularization of the world: resurgent religion and world politics* (ed. P. L. Berger). — Washington, D. C: Grand rapids, 1999; Peter L. Berger. *Secularization falsified*, *First Things* February. - [Электронный ресурс]. URL: <http://www.firstthings.com/article/2008/01/002-secularization-falsified-1>
- [3] Агаджанян А.С. «Множественные современности», российские «проклятые вопросы» и неизбежность секулярного Модерна // *Государство, религии, церковь в России и за рубежом*. - 2012. №1. -С.83-110. Автор отмечает одновременность современных процессов секуляризации и десекуляризации: «Претерпевший трансформации, модернизированный феномен религии скорее стремится быть инкорпорированным в режим секулярности периода позднего модерна, перестав мыслиться как главная противостоящая ему сила». — С. 106.
- [4] Casanova J *Public Religions Revisited in Hent de Vries*, ed., *Religion: Beyond the Concept*. Fordham University Press, 2008, - p. 102.
- [5] Корм. Ж. Религиозный вопрос в XXI веке. Геополитика и кризис постмодерна. - М.: Институт Общегуманитарных Исследований, 2012. - С. 5.
- [6] Лебедев С.Д. Религиозный ренессанс как социальная реальность: к демифологизации понятия // *Социологический журнал*. - 2007. №2. - С.34.
- [7] Мчедлова М.М. Религия и политические императивы: социокультурные реалии современности. - С. 144. См.Также: Casanova J. *Rethinking Secularization: a Global Comparative Perspective* // *Hedgehog Review*. 2006. Vol. 8.No. 1 - 2; Робертсон Р. «Возвращение» религии и конфликтная ситуация мироустройства // *Век глобализации*. -2010. №1.-С.30-38.
- [8] Корм. Ж. Религиозный вопрос в XXI веке. Геополитика и кризис постмодерна. - С.29.
- [9] Мчедлов М.П. Общие вопросы религиозной идентичности. К постановке проблемы, условия ее объективного анализа// *Религия в самосознании народа (религиозный фактор в*

- идентификационных процессах) / Отв. ред. М.П. Мчедлов - М.: Институт социологии РАН, 2008. - С. 16.
- [10] Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. - М. АСТ, 2003. - С. 48.
- [11] Белокреницкий В.Я. Феномен исключительно быстрого роста мирового мусульманства вызывает особый интерес ученых. // Столетие - интернет газета, <http://www.stoletie.ru>
- [12] Бьюкенен Патрик Дж. Смерть Запада. - М.: АСТ, 2003. - С. 57.
- [13] Игнатенко А.А. Между «исламофобией» европейцев и «европофобией» иммигрантов // НГ Религии - 20 дек. 2010.
- [14] Зинченко М.С. Политизация ислама как фактор современного политического проц
Руткевич Е.Д. Изменение мира и десекуляризация Запада: усиление роли американского
евангелического протестантизм
//URL:http://www.isras.ru/files/File/Publication/Izmenenie_mira_Rutkevich.pdf
- [15] Клименко З.В. Югославский кризис 1990-х гг.: этноконфессиональное измерение. // Религия и конфликт. / Под ред. А.В Малащенко и С.А. Филатова. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2007.
- [16] Политическая конфликтология / Под ред. С. Ланцова. - 2008, СПб. - С.320.есса: на материалах Северного Кавказа: Дисс.... канд. полит, наук. Пятигорск. 2010.
- [17] Мчедлова ММ. Устойчивость российской цивилизации: испытание толерантностью // Россия реформирующаяся. Ежегодник / Отв. Ред. М.К. Горшков. - Вып.7. - М.: Институт социологии РАН, 2008. - С.386.
- [18] Olivier Roy. «A Clash of Cultures or a Debate on Europe's Values?» - ISIM Review, No. 15, spring 2005, p.6.
- [19] Казаринова Д.Б. Религиозный фактор в Европе // Религия в самосознании народа (религиозный фактор в идентификационных процессах) / Отв. ред. М.П. Мчедлов - М.: Институт социологии РАН, 2008. - С. 488.
- [20] Почта Ю.М. Политический ислам в контексте глобализации и роста фундаменталистских движений религиозного и светского характера в начале XXI века // PAX ISLAMICA. - 2009. №2. - С. 159.
- [21] Дмитриев А.В., Залысин И.Ю. Религиозный терроризм: сущность, истоки, разновидности // Религия в самосознании народа (религиозный фактор в идентификационных процессах) / Отв. ред. М.П. Мчедлов - М.: Институт социологии РАН, 2008.-С. 86-108.
- [22] Логинов А.В. Власть и вера. - С. 457.
- [23] Агаджанян А.С. Частная и публичная религия в России: индивидуализация и возвращение великого мифа//Религия и светское государство. Принцип laïcité в мире и Евразии. - М.: Франко - российский центр гуманитарных и общественных наук в Москве, 2008. - С. 259.
- [24] Корм Ж. Религиозный вопрос в XXI веке. Геополитика и кризис постмодерна. - М.: Институт Общегуманитарных Исследований, 2012. - С.44.

ISSN 2181-0796

Doi Journal 10.26739/2181-0796

KONSENSUS XALQARO JURNALI

4 JILD, 2 SON

INTERNATIONAL JOURNAL OF CONSENSUS
VOLUME 4, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000